

УДК 94(47)+355.231

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ МОРСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

UNOFFICIAL TRADITIONS OF THE MARINE CADET CORPS

Гребенкин А.Н.
Gribenkin A.N.

Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации, г. Орел
Academy of the Federal Security Guard Service of the Russian Federation, Orel

Аннотация. В статье на основе анализа мемуаров выпускников Морского кадетского корпуса дана характеристика неофициальных традиций, созданных его воспитанниками. Проблема исследования заключается в выявлении специфики неофициальных традиций, созданных будущими морскими офицерами. Обращение к источникам личного происхождения предопределило широкое использование метода социокультурного анализа. Автор приходит к выводу, что в основе неофициальных традиций Морского кадетского корпуса лежали традиции, общие для всей дореволюционной военной школы, однако обособленность Морского корпуса от сухопутного ведомства наложила на них серьезный отпечаток.

Abstract. Based on the analysis of the memoirs of graduates of the Marine Cadet Corps, the article describes the unofficial traditions created by its students. The problem of the study is to identify the specifics of unofficial traditions created by future naval officers. The appeal to sources of personal origin predetermined the widespread use of the method of socio-cultural analysis. The author concludes that the unofficial traditions of the Marine Cadet Corps were based on traditions common to the entire pre-revolutionary military school, but the isolation of the Marine Corps from the land Department left a serious imprint on them.

Ключевые слова: Российская империя, военная школа, Морской кадетский корпус, социокультурное пространство, неофициальные традиции.

Keywords: Russian Empire, military school, Marine Cadet Corps, socio-cultural space, unofficial traditions.

Важной частью жизни любого военно-учебного заведения Российской империи являлись неофициальные традиции, обычаи и ритуалы, которые регламентировали взаимоотношения между воспитанниками, определяли их отношение к начальству, офицерам, педагогам и сторонним лицам, закрепляли формы проведения досуга. В совокупности традиции образовывали неформальный кодекс поведения будущих офицеров, который накладывал серьезный отпечаток на развитие их личности. В условиях жестких (а порой и жестоких) дисциплинарных требований некоторые неофициальные традиции были той отдушиной, куда выплескивались негативные эмоции. Они позволяли воспитанникам снять напряжение и найти в себе силы для продолжения учебы. Наконец, неофициальные традиции были одним из ключевых средств формирования корпоративного единства, столь необходимого русскому офицерству.

Актуальность изучения неофициальных традиций Морского кадетского корпуса заключается в том, что оно позволяет уточнить условия подготовки офицеров российского императорского флота, дает возможность охарактеризовать механизм зарождения негативных традиций и обычаев, раскрывает взаимосвязь между репрессивной политикой руководства и дурными обычаями, создаваемыми средой воспитанников. Практическая значимость работы обусловлена тем, что ее выводы и положения могут лечь в основу практических рекомендаций по организации работы с личным составом в военных и военно-морских учебных заведениях современной России.

В дореволюционный период изучению неофициальных традиций Морского кадетского корпуса серьезного внимания не уделялось. Их первое описание было приведено в юбилейном труде, который подготовили в 1951 г. бывшие кадеты, оказавшиеся в эмиграции [7]. В советской историографии отдельные упоминания о традициях встречались в работах, посвященных обучавшимся в Морском корпусе декабристам [10]. В постсоветской России развитию неофициальных традиций уделили определенное внимание такие исследователи, как С.И. Вахмистрова [2] и К.Л. Козюренко [5]. Однако работы, в которых был бы дан анализ неофициальных традиций Морского корпуса в сравнении с традициями других военно-

учебных заведений, в отечественной историографии отсутствуют. Настоящая статья призвана хотя бы отчасти восполнить этот пробел.

Морской кадетский корпус был одной из старейших военных школ дореволюционной России. Не входя в систему военно-учебных заведений и держась несколько особняком, он не мог не иметь своих специфических традиций. С другой стороны, кадеты Морского и сухопутных корпусов, а также пехотных, кавалерийских и иных военных и юнкерских училищ постоянно общались друг с другом, что способствовало трансляции социокультурного опыта. Поэтому многие традиции будущих морских офицеров были схожи с теми традициями, которые создавались и поддерживались в военно-учебных заведениях сухопутного ведомства.

Взаимоотношения между воспитанниками Морского корпуса в конце XVIII – начале XIX в. регламентировались весьма жестокой традицией, в соответствии с которой старшие имели полное право помыкать младшими. Причиной ее возникновения была грубость корпусного начальства, и, прежде всего, капитана 1-го ранга Н.С. Федорова. Будущий декабрист В.И. Штейнгель, который учился в корпусе в 1792–1799 гг., вспоминал: «Я сам, бывши кадетом, подавал старшему умываться, снимал сапоги, чистил платье, перестилал постель и помыкался на посылках с записочками, иногда в зимнюю ночь босиком по галерее лежишь и не оглядываешься. Боже избави послушаться! – прибьют до полусмерти. Зато какая радость, какое счастье, когда произведут, бывало, в гардемарины; тогда из крепостных становишься уже сам барином, и все повинуются» [11, с. 94–95]. Старшие гардемарины считали себя вправе командовать младшими гардемаринами, а кадет, особенно младших классов, фактически порабощали. Вместе с тем к начитанным, хорошо занимавшимся воспитанникам, носившим почетное прозвище «зейманов» (*zeeman* – «морской человек») даже самые отпетые хулиганы относились к подчеркнутым уважением и никогда не мешали им учить уроки. Ценились и хорошие рассказчики. Так, будущий декабрист Н.А. Бестужев, учившийся в корпусе в 1802–1809 гг., не отличался большой физической силой и был не в меру чувствителен, и тем не менее ему удалось избежать притеснений, так как он прочел много книг, обладал обширными познаниями и своими рассказами вызывал интерес у гардемарин.

Грубость нравов, пустившая глубокие корни в отечественной военной школе в правление Александра I и Николая I, не обошла стороной и Морской корпус. Там она возникла даже раньше, в 1790-е гг., когда Императорский сухопутный шляхетный кадетский корпус переживал свой «золотой век» при гуманном и просвещенном директоре Ф.Е. Ангальте. В отличие от питомцев Ангальта, будущие моряки отнюдь не были последователями гуманистических идеалов. В.И. Штейнгель с горечью писал: «Между кадетами замечательна была вообще грубость, чувства во многих низкие и невежественные. В это время делались заговоры, чтобы побить такого-то офицера или учителя, пили вино, посылали за ним в кабаки кадет же... нередко соглашались при выходе из классов вечерних, пользуясь темнотою, делать им [учителям. – А.Г.] различные пакости» [11, с. 90]. Помимо традиционных притеснений младших воспитанников старшими, взаимоотношения между кадетами и гардемаринами характеризовались постоянными драками. Дрались за лакомства, дрались за свечные огарки, которые приходилось приносить из дома, дрались просто так. Гардемарин-трехкампанцы, уже побывавшие в трех учебных плаваньях, дрались с двухкампанцами.

А.С. Зеленой, поступивший в корпус в 1836 г., свидетельствовал: «Я лично был одним из самых смиренных и благонравных питомцев заведения, однако же, увлекаемый общим потоком, помню, что и для меня, например, пройти мимо стоящего в дверях спиной ко мне кадета и не толкнуть его в спину – было немислимо» [4, с. 608–609]. Большому количеству драк способствовали и особенности корпусного здания, в котором было большое количество переходов, темных коридоров, закоулков и т. д., затруднявшим контроль за учащимися. Некоторые драки описывались корпусными поэтами, которые «писали длиннейшие поэмы, прославляя эти бои в кадетской истории корпуса» [7, с. 90]. Образцом стихотворного размера и стиля служила «Россиада» М.М. Хераскова.

Как и в прочих военно-учебных заведениях, в Морском корпусе вследствие злоупотребления репрессиями возникла категория воспитанников, демонстративно пренебрегавших официальными правилами, осмеливавшихся открыто возражать начальству дурно учившихся и даже внешне отличавшихся от основной массы обучающихся. Их называли «закалами» или «старыми кадетами», а в Морском корпусе в ходу были названия «чугун» («чугунный») и «старик» («старикашка»). «Чугунными» старых кадет называли за то, что они никогда не кричали во время применения к ним телесных наказаний. Эталон «старого кадета» в большинстве заведений выглядел следующим образом: второгодник, крайне дурно учившийся и готовившийся к отчислению, нестриженный, неумытый, одетый в старую, потрепанную форму и обутый в нечищенные сапоги, ходивший вразвалку, говоривший басом, кутивший или нюхавший табак и напивавшийся пьяным при первой же возможности. При этом сугубо

кавалерийские идеалы поддерживались и в морской среде. А.С. Зеленой отмечал, что кривоногие «закалы», которые раскачивались при ходьбе, подобно маятникам, восхищали его товарищей своим сходством с лихими казаками. Чтобы обрести желанную кривизну ног, кадеты во время мытья в бане распаривали колени и обхватывали ногами деревянную шайку, а в классах с этой же целью сидели на задних лавках с бочонком между ног. «Старые кадеты», крайне дурно учившиеся в классах, после выхода в море преображались и «старались отличиться и знанием, и ловкостью» [8, с. 216].

Изыщество и щеголеватость морской формы внесли существенные коррективы во внешний облик закалов-моряков. Они стремились не к неряшеству, а, напротив, к франтовству, носили брюки-клевш и сапоги на очень высоких каблуках, выставляли напоказ часовую цепочку с большим количеством брелоков.

«Старикашки» являлись главными притеснителями «рябчиков» – новичков, а также слабосильных, малодушных кадет, которые не были способны дать отпор обидчикам. Д.И. Завалишин, учившийся в корпусе в 1816–1822 гг., вспоминал: «Право старших воспитанников требовать различных послуг от младших... не могло не подавать повода к большим злоупотреблениям и силы, и старшинства в Морском корпусе, при смешении в ротях и в камерах всех возрастов, от выпускного гардемарина, бреющего уже усы, до новичка кадетика...» [3, с. 629]. Вместе с тем традиция «цука», возникшая уже в 1860-е гг. в Николаевском кавалерийском училище и перешедшая оттуда во многие военно-учебные заведения сухопутного ведомства, в Морском училище (такое название носил корпус в 1867–1891 гг.) не получила распространения благодаря энергичному сопротивлению офицеров заведения, хотя ее проявления время от времени фиксировались. В период расцвета корпусного «цука», в конце XIX – начале XX в., ничего подобного в Морском корпусе не существовало. В целом взаимоотношения между старшими и младшими воспитанниками были достаточно равными, новичков не обижали. За этим следили как начальство, так и старшие воспитанники. Время от времени происходили отдельные стычки, а также массовые драки, когда одна рота шла на другую, однако насилие не приобретало систематического характера.

В Морском корпусе особое внимание уделялось традиции «похорон наук». Это было связано с тем, что сразу же после завершения напряженного учебного года старшеклассники-гардемарины отправлялись в долгожданное учебное плавание. Переход от теории к практике был настоящим праздником, который бурно отмечался. Опостылевшие книги, по мнению кадет, не были нужны настоящим морякам. Тетради (а иногда и учебники) рвались на мелкие клочки и выбрасывались в окна. Постепенно празднование окончания учебы приобрело более цивилизованный характер. По аналогии с кадетскими корпусами, где хоронилась химия, и Николаевским кавалерийским училищем, в котором ежегодно «умирал» инспектор классов, в Морском корпусе сложился свой ритуал похорон. В роли покойника выступал «Сэр Наутикаль Альманах» («Sir Nautical Almanac») – толстый английский справочник по мореходной астрономии, в котором содержались сведения о координатах небесных тел на каждый день текущего года. Воспитанникам, которые плохо владели английским языком, он причинял немало мучений, так как в течение года работать с этой книгой приходилось постоянно.

Смерть «Сэра Наутикаля Альманаха» наступала в день сдачи экзамена по астрономии. За несколько дней до экзамена на стенах и окнах корпуса появлялись надписи, которые извещали о том, что Альманах заболел, и указывалась температура «больного». Затем эти надписи сменялись другими, согласно которым болезнь приняла тяжкий характер, а температура повысилась. Накануне экзамена выходил бюллетень, уведомлявший, что Альманах уже при смерти, а гардемаринам и кадетам воспрещалось беспокоить больного громкими звуками. В корпусе воцарялась тишина – в строю воспитанники шли на цыпочках, друг с другом разговаривали исключительно шепотом. В день экзамена во время завтрака и обеда в Столовом зале корпуса с хоров выпускались воздушные шары, к которым был прикреплен плакат с надписью по-английски, извещавшей о кончине Альманаха. Не только гардемаринны, но и все кадеты погружались в глубокую скорбь. Младшеклассники, обедавшие в зале рядом со стоявшим там бригам «Наварин», «в знак траура до половины спускали его флаг» [1, с. 146]. Поздним вечером тело «покойного», то есть один из экземпляров справочника, укладывалось в картонный гроб. В некоторые годы в гроб клали чучело, которое представляло собой форму гардемарина, набитую тряпками. Справочник покоился на подушке вместо головы.

Сама церемония похорон, как и во всех военно-учебных заведениях, носила ярко выраженный карнавальнй характер. Она проводилась ночью в Столовом зале. Участниками похорон были все гардемаринны старшей роты, проходившие церемониальным маршем. Гроб клался на лафет трофейной китайской пушки, которая выкатывалась на середину зала. Возле гроба, в качестве почетного караула, выставлялись нагие гардемаринны в фуражках, полной амуниции и с винтовками (или палашами наголо). Вокруг танцевали гардемаринны в

пачках, изображавшие балерин. «Душу» усопшего Альманаха олицетворял голый гардемарин в ботинках и манжетах. Над покойником рыдала его «вдова» – гардемарин, который на экзамене по астрономии отвечал последним. «Вдова» также была обнажена. Среди прощавшихся присутствовали гардемаринны, загримированные под корпусное начальство, офицеров и педагогов. На самом почетном месте – «троне», составленном из столов, задрапированных красными одеялами, – восседал Нептун в окружении полуобнаженных русалок.

Перед захоронением служила панихида. В роли священника и дьякона также были гардемаринны в соответствующем облачении и с самодельными кадилами. Панихида сопровождалась пением хора и завершалась прощанием вдовы, которая должна была плюнуть на справочник. Участники погребального шествия произносили матерные речи, в которых вышучивались представители руководства и педагогического персонала. Согласно традиции, их следовало обвинять в несправедливом отношении и придиркам к гардемаринам, даже если ничего подобного в действительности не происходило. Доставалось и Альмануху, который в течение учебного года доставил гардемаринам немало неприятностей. Тогда же читалась вслух «Звериада» Морского кадетского корпуса, именованная «Златой книгой». Ее содержание в целом было аналогично содержанию всех «Звериад» и представляло собой изложение истории заведения («былину», образцом для которой служила «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» А. К. Толстого) и характеристику офицеров и педагогов в достаточно остроумной, но крайне нецензурной форме. За традиционным началом («Когда наш Корпус основался, / Тогда разверзлись небеса...»), заимствованным из «Звериады» «Славной Школы» (Николаевского кавалерийского училища), следовали четверостишия, относившиеся уже собственно к Морскому корпусу, но являвшиеся вариацией на тему все тех же традиционных фрагментов «Звериады» и воспевавшие «кутильную закваску», которая распространилась из «Славной Школы» по всем военно-учебным заведениям, не исключая и Морской кадетский корпус: «Гардемарину нужен ром, / Когда бежит он по брамрее, / Ведь спотыкнуться может он, / Не выпив рюмки романеи. / Кадету тоже нужен ром, / Когда идет он на экзамен, / Ведь может ошибиться он, / Сказав, что Цезарь был татарин. / Моряк стучится в двери рая. / Апостол Петр ему в ответ: / – Куда ты, рожа пропитая, / Для моряков тут места нет! / Когда настанет Страшный Суд – / Картина будет превосходна: / Все праведники в рай пойдут, / А моряки в кабак повзводно. / О, как прекрасен Божий мир! / Мы в нем набиты, как селедки, / И сожалеем об одном, / Зачем же море не из водки?! / Тотчас же появлялся ром, / И по рукам пошла бутылка. / Затем настала тишина. / Перелисталася страница» [1, с. 165].

В конце церемонии, после речей ее участников и прочтения «Златой книги», гроб с альманухом выносился в курилку и там сжигался в камине. Кремация осуществлялась под «залп самой последней брани, изображающей громовой салют с брига "Наварин"» [6, с. 603]. Очевидно, сожжение практиковалось только в том случае, если в гробу лежало не чучело, а лишь сам справочник. После завершения похорон участники торжества перемещались в спальные помещения старшей роты, где организовывались «поминки». Традицией в эту ночь поощрялось самое безудержное пьянство.

Обычно офицеры корпуса делали вид, что не замечают приготовлений к похоронам и поминкам, а в день проведения церемонии вели себя подчеркнуто безразлично. Тем не менее гардемаринны выставляли на всякий случай «махаальных», которые должны были предупредить участников похорон о приближении к Столовому залу начальства. Впрочем, иногда дежурные офицеры все же ловили шары с плакатами, в которых сообщалось о смерти Альманаха. Лишь последний директор Морского корпуса, вице-адмирал В. А. Карцов, начал бескомпромиссную борьбу с этой традицией. Корпусной священник Удимов спустя несколько дней после проведения «похорон» выступил перед воспитанниками с речью, в которой назвал пародию на церковную службу святотатством. Сам директор также беседовал с гардемаринами, причем привел в свою поддержку крайне неудачный аргумент, объявив, что обычаем похорон Альманаха, который являлся разновидностью существовавшей во многих военно-учебных заведениях традиции похорон наук, был введен не кем иным, как известным революционером П. П. Шмидтом, окончившим Морское училище в 1886 г. По признанию одного из гардемарин, А. П. Белоброва, его «ужасно поразила идея Карцова свести такую традицию, мальчишескую забаву, к революционным действиям. Это было глупо» [1, с. 146].

В эмигрантском Морском корпусе, нашедшем приют в Бизерте, традиция похорон Альманаха нашла продолжение. Офицеры, преподаватели, гардемаринны и кадеты жили в лагере, в бараках. В канун весеннего равноденствия старшие гардемаринны «ночью, украдкой, вывешивали плакаты с более или менее остроумными надписями по адресу воспитателей и преподавателей на дверях их кабинок, вызывая этим наутро веселый смех, лукавую улыбку, иногда ругань и слезы обиды» [9, с. 175–176]. Похороны Альманаха были осуществлены в соответствии с принятыми правилами – публикацией бюллетеней о ходе болезни,

ночным погребальным шествием, в котором участвовали гардемарины, заgrimированные под бывшего и действующего директоров корпуса, офицеров и т. п., Как и прежде на своем троне восседал Нептун, окруженный полуголыми русалками, произносились надгробные речи, читалась «Златая книга», которая затем торжественно передавалась следующему выпуску, и, разумеется, были устроены поминки, на которых вино лилось рекой.

Подводя итоги, следует сказать о том, что неофициальные традиции Морского кадетского корпуса представляли собой уникальный социокультурный феномен, в рамках которого было осуществлено слияние специфических морских обычаев и общих для всей военной школы традиций и ритуалов. С точки зрения современной военной педагогики, расцвет традиций является неоспоримым свидетельством того, что постановка воспитательной работы в Морском корпусе имела серьезные изъяны. Однако у неофициальных традиций, передававшихся от одного выпуска к другому, была, безусловно, и хорошая сторона. Они закаливали характер будущих офицеров, способствовали развитию товарищеских чувств и, наконец, превращали годы, проведенные в корпусе, в калейдоскоп ярких незабываемых картинок.

Источники и литература (References):

1. Белобров А.П. Из воспоминаний // Морской кадетский корпус в воспоминаниях воспитанников. Сост. А. Ю. Емелин. СПб.: «Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 2003. С. 78–165.
2. Вахмистрова С.И. Подготовка офицерских кадров для российского флота во второй половине XVIII века (по опыту морского шляхетного кадетского корпуса): автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 1998. 21 с.
3. Завалишин Д.И. Воспоминания о Морском кадетском корпусе с 1816 по 1822 год // Русский вестник. 1873. № 6. С. 623–655.
4. Зеленой А.С. Воспоминания о Морском кадетском корпусе // Исторический вестник. 1901. № 2. С. 604–622.
5. Козюренко К.Л. Морской шляхетный кадетский корпус во второй половине XVIII в. (по воспоминаниям его выпускников) // Феномен Петербурга. Труды Международной конференции, состоявшейся 3-5 ноября 1999 г. во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2000. С. 363–365.
6. Колбасев С. Арсен Люпен // Юнкера и гардемарины. Сборник. Пермь: Пермская книга, 1992. С. 593–653.
7. Колыбель флота. Навигацкая школа – Морской корпус. К 250-летию со дня основания Школы математических и навигацких наук. 1701–1951. Париж: Всезарубеж. об-ние морских организаций, 1951. 326 с.
8. Римский-Корсаков В.А. О морском воспитании // Морской сборник. 1860. № 7. С. 209–250.
9. ф.-Берг В. Последние гардемарины (Морской корпус). Трилогия. Париж: Издательство Военно-морского союза, 1931. 181 с.
10. Пурикова Г.М. Сто прапорщиков. К портрету одного поколения. Л.: Советский писатель, 1983. 408 с.
11. Штейнгель В.И. Сочинения и письма. Т. 1. Записки и письма. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1985. 608 с.